

REFLUXO GASTROESOFÁGICO: QUAIS OS IMPACTOS DOS FATORES BIOPSISSOCIAIS?

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 06/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10015680

Eduardo Mendes Stoffels¹

Ludmilla da Costa Bezerra Branco¹

Yasmim Silveira Teixeira¹

Santília Tavares Ribeiro de Castro e Silva²

RESUMO

Introdução: A doença do refluxo gastroesofágico é a afecção esofágica mais comum e representa grande morbidade para o sistema de saúde, além de ter impacto econômico significativo e interferir na qualidade de vida do paciente. Nesse ínterim, a elucidação dos fatores biopsicossociais que podem estar relacionados com o surgimento da doença permite a implementação de novas abordagens terapêuticas para diminuir os impactos da doença na qualidade de vida dos pacientes. **Objetivo:**

Demonstrar os principais fatores biopsicossociais implicados na fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática por meio das bases de dados e das revistas indexadas às mesmas, como SciELO, BAVS, LILACS e

PUBMED acerca dos fatores biopsicossociais relacionados ao surgimento da doença do refluxo gastroesofágico, publicadas no período de 2005 a 2020. **Resultados e considerações finais:** Conclui-se que a DRGE é uma doença multifatorial que envolve fatores genéticos, fatores ambientais como tabagismo, estresse, prática de exercício físico, consumo de bebidas alcóolicas, hábitos alimentares, medicamentos e condições como gravidez e obesidade.

Palavras-chave: Doença do refluxo gastroesofágico, Fatores biopsicossociais, Fatores de risco, Epidemiologia.

ABSTRACT

Introduction: Gastroesophageal reflux disease is the most common esophageal disease and represents great morbidity for the health system, in addition to having a significant economic impact and interfering with the patient's quality of life. In the meantime, the elucidation of the biopsychosocial factors that may be related to the onset of the disease allows the implementation of new therapeutic approaches to reduce the impacts of the disease on patients' quality of life. **Objective:** To demonstrate the main biopsychosocial factors involved in the pathophysiology of gastroesophageal reflux disease. **Methodology:** This is a systematic bibliographical review through databases and journals indexed to them, such as SciELO, BAVS, LILACS and PUBMED about the biopsychosocial factors related to the emergence of gastroesophageal reflux disease, published between 2005 and 2020. **Results and final considerations:** It is concluded that GERD is a multifactorial disease that involves genetic factors, environmental factors such as smoking, stress, physical exercise, consumption of alcoholic beverages, eating habits, medications and conditions such as pregnancy and obesity.

Keywords: gastroesophageal reflux disease, biopsychosocial factors, risk factors, epidemiology.

1 INTRODUÇÃO

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é uma afecção crônica caracterizada pelo retorno do conteúdo alimentar presente no estômago para o esôfago, que compromete o processo digestivo, culminando na ocorrência de sinais e sintomas de espectro variável, que podem prejudicar as atividades diárias, a produtividade laboral e o sono – fatores que somados, afetam a qualidade de vida dos portadores ^{4,5,6}. A afecção representa alta morbidade para o Sistema Único de Saúde além de ter impactos econômicos significativos, devido aos altos custos com exames complementares e medicamentos ¹.

A doença é uma das mais prevalentes no mundo e a afecção esofágica mais comum ⁸. Estima-se que 20% da população adulta dos EUA e taxas similares na Europa sejam acometidas pela patologia ⁹. No Brasil, aproximadamente 12% da população possui DRGE, o que revela que a doença representa um significativo problema de saúde pública, visto que é uma condição crônica que possui períodos de agudização e necessidade constante de medicamentos ^{1,8}.

A pirose é a manifestação clínica mais comum na doença do refluxo gastroesofágico e a sua ocorrência semanal é relatada em 12% dos acometidos pela afecção ⁸. O outro sintoma característico da doença é a regurgitação. A presença desses dois sintomas é sugestiva de DRGE, com probabilidade de 90% ⁹. Entre as complicações provenientes da doença, a única com potencial de malignidade é o “esôfago de Barrett” (EB), caracterizado pela confirmação histológica da presença de revestimento colunar no esôfago ⁶. O EB acomete 10 a 15% dos refluidores crônicos, e acomete a posição distal do esôfago ⁵.

A DRGE é uma patologia multifatorial e que pode ser proveniente de vários mecanismos de origem motora ou de origem anatômica ². A etiologia motora está relacionada ao aumento do tempo de relaxamento transitório ou estado de hipotonia do esfíncter esofágico inferior, e ao prolongamento do tempo de esvaziamento gástrico, que propiciam o aumento da acidez do estômago devido à maior permanência dos

alimentos na região ⁸. A etiologia anatômica está associada às hérnias de hiato e às alterações na motilidade esofagiana, que predispoem o paciente ao surgimento da doença por também aumentarem o tempo de permanência dos alimentos no estômago ⁸.

Entre os fatores relacionados ao surgimento da DRGE, os biopsicossociais têm sido cada vez mais associados. A obesidade, o estado emocional, o tabagismo, alguns alimentos e a gravidez são fatores de risco para desenvolvimento da doença. Embora os mecanismos fisiopatológicos não sejam completamente elucidados, sabe-se que esses fatores de risco estão envolvidos em uma maior predisposição ao surgimento da doença. Dessa forma, faz-se necessário maior conhecimento sobre os aspectos associados para a implementação de abordagens que reduzam a intensidade da sintomatologia e as chances de ocorrência da doença.

O presente estudo visa elencar os principais fatores relacionados e esclarecer a relação desses com a ocorrência da doença do refluxo gastroesofágico, a fim de dar maior notoriedade aos aspectos biopsicossociais no contexto do surgimento da doença. Nesse ínterim, é fundamental a realização de pesquisas que esclareçam essas associações, no intuito de minimizar os impactos da doença para o SUS, permitir novas abordagens terapêuticas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 TIPO DE ESTUDO E INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS

Trata-se de um estudo observacional, de caráter retrospectivo em revisão integrativa de literatura, com pesquisa de evidências de caráter descritivo e qualitativo. O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de busca em livros, além de revistas, artigos e jornais digitais disponíveis nas seguintes bases de dados: *Scientific Eletronic Library On-line* (SciELO), *Jornal de Pediatria*, *Biblioteca Virtual em Saúde* (BVS), *Literatura Latino-*

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), publicados no período de 2005 a 2020. Para tanto, foram consideradas as seguintes palavras-chave: doença do refluxo gastroesofágico. Fatores biopsicossociais. Hábitos de vida. Acidez.

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população a qual fez parte deste estudo foi composta por pacientes com doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), associada à fatores biopsicossociais. A amostra foi composta por estudos do tipo ensaio clínicos, randomizados ou não, revisões sistemáticas e metanálises, realizadas entre 2005 e 2020, de acordo com a população.

2.3 INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS

A pesquisa bibliográfica ocorreu entre outubro e novembro de 2020. Depois de identificar os artigos nas fontes de busca supracitadas, os mesmos foram avaliados.

Foram selecionados os artigos e registrados em ficha própria (Ficha de Elegibilidade previamente elaborada) contendo dados do periódico, base de dados, idioma, ano de publicação, objetivos, resultados e conclusões.

2.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Foi incluído na pesquisa o material bibliográfico relacionado a doença do refluxo gastroesofágico, que envolveram os aspectos biopsicossociais no processo fisiopatológico da moléstia publicados entre 2005 e 2020. Foi excluído da pesquisa todo material bibliográfico que não continha pacientes diagnosticados com doença do refluxo gastroesofágico.

2.5 COMPROMISSO DE TORNAR PÚBLICO OS RESULTADOS

As informações do estudo serão divulgadas apenas para fins científicos, sendo seus dados revelados através de eventos e revistas científicas, em

forma de artigo. Os dados coletados, bem como informações obtidas, serão armazenados por um período de cinco anos em local reservado, sob a responsabilidade dos pesquisadores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A quantidade e a descrição dos artigos obtidos nas bases de dados científicas estão apresentados na figura 1 e quadro 1.

FIGURA 1: QUANTITATIVO DOS ARTIGOS ENCONTRADOS, DESCARTADOS E SELECIONADOS ATRAVÉS DA PESQUISA EM BASE DE DADOS.

Fonte: O autor (2023)

QUADRO 1 – ARTIGOS SELECIONADOS PARA ESTA REVISÃO SISTEMÁTICA E SUAS RESPECTIVAS INFORMAÇÕES.

TÍTULO	AUTORES	ANO	OBJETIVOS	CONCLUSÕES
Doença DoRefluxoGastroesofágico	Luiz JoãoAbrahão Junior	2014	Ilustrar principais características dos sintomas típicos e	Este estudo ilustra os sintomas mais comuns da DRGE e os

			atípicos da DRGE.	sintomas atípicos.
--	--	--	-------------------	--------------------

Natural History, Pathophysiology And Evaluation Of Gastroesophageal Reflux Disease	Ahmed T.Chatila, MD, Minh Thu T.Nguyen, Timothy Krill, MD, Russell Roark, MD, Mohammad Bilal, MD, Gabriel Reep, MD	2019	Objetivamos fornecer um resumo sobre avaliação, fisiopatologia, epidemiologia e diagnóstico da doença do refluxo.	Conclui que existem lacunas sobre fatores de risco, diagnóstico e avaliação na DRGE.
Dietary Habits And Obesity Indices In Patients With Gastroesophageal Reflux Disease: A Comparative Cross-Sectional Study	Omid Eslami, Mansour Shahraki, Ali Bahari e Touran Shahraki.	2017	Determinar a relação entre fatores sociodemográficos e estilo de vida com a DRGE em participantes encaminhados ao ambulatório hospital universitário em Zahedan (Irã).	Conclui que a mudança no estilo de vida pode ter efeito positivo no tratamento da DRGE.

Acidic AndNeutral LiquidIngest ionIn Patients WithGastroe sophagealR eflux Disease	Dafne CalsoniGom es; RobertoOliv eira Dantas	2014	Evidenciar que substâncias ácidas possuem dinâmica de digestão diferente a de substâncias neutras do paciente com DRGE.	Pacientes com DRGE apresentam a mesma ingestão prolongada de líquido ácido.
--	--	------	--	--

Diagnosis AndManage ment OfGastroeso phagealRefl ux Disease	Maria Aparecida C oelho deArruda Henry	2014	Atualizar o manuseio daDRGE e as novastendê ncias no diagnóstico etratamento , revendo as experiências internaciona l e brasileira sobre o tema.	Os dados clínicos são essenciais para odiagnóstic o e o tratamento clínico é útil mas o desafio é manter ospacientes assintomáti cos.
Perspectiva Mundial sobre	World gastroenter	2015	Orientar os profissionais da saúde no	Deve-se otimizar o uso

<p>a Doença do Refluxo Gastroesofágico</p>	<p>ology organisation</p>		<p>melhor manejo da doença do refluxo gastroesofágico.</p>	<p>dos recursos para a abordagem completa do paciente com DRGE.</p>
<p>Gastroesophageal Reflux Disease And Its Related Factors Among Women Of Reproductive Age: Korean Nurses</p>	<p>Oksoo Kim, HeeJung Jang, Sue Kim, Hea- Young Lee, Eunyoun g Cho, Jung Eun Lee, Heeja Jung; Jiyoun g Kim</p>	<p>2018</p>	<p>Avaliar os fatores de risco de DRGE entre 20.613 enfermeiras em idade reprodutiva usando dados das enfermeiras coreanas.</p>	<p>Concluiu que o tabagismo, IMC alterado e depressão foram associados à DRGE.</p>
<p>Doença Do Refluxo Gastroesofágico: Revisão Ampliada</p>	<p>Ary Nasi; Joaquim Prado P. de Moraes- Filho; Ivan Cecconello.</p>	<p>2006</p>	<p>Salientar tópicos importantes da doença e apresentar revisão</p>	<p>Existem sintomas ácido-dependentes e sintomas oriundos de</p>
			<p>de literatura do tema.</p>	<p>fatores físicos/mecânicos na DRGE.</p>

Prevalência E Fatores Associados À Doença Do Refluxo Gastroesofágico	Sandro Schreiber de Oliveira; Iná da Silva dos Santos; José Francisco Pereira da Silva; Eduardo Coelho Machado.	2005	Estudar a epidemiologia e a prevalência da doença de refluxo gastroesofágico na população adulta da cidade de Pelotas, RS.	A DRGE é uma patologia prevalente, e o sexo, os fatores emocionais e antropometria influenciam na evolução da doença.
Alcohol Consumption and the Risk of Gastroesophageal Reflux Disease: A Systematic Review and Meta-analysis	Jiaqi Pan; Li Cen; Weixing Chen; Chaohui Yu; Youming Li; Zhe Shen.	2018	Investigar a correlação entre consumo de álcool e DRGE por meio de uma meta-análise de estudos observacionais.	Fornecer evidências de uma associação potencial entre álcool e o risco de DRGE.

Fonte: O autor (2023)

A tabela abaixo ilustra a quantidade de artigos que sustentaram os argumentos referentes aos fatores biopsicossociais relacionados ao surgimento ou exacerbação dos sintomas da DRGE. Após a leitura das referências bibliográficas, foi constatado que os hábitos alimentares e o

tabagismo foram os resultados mais documentados e associados à doença, já os exercícios físicos e a genética foram os menos relatados.

TABELA 1 – QUANTIDADE DE ARTIGOS QUE SUSTENTAM A CORRELAÇÃO DOS FATORES BIOPSISSOCIAIS E OS SINTOMAS DA DRGE

FATORES BIOPSISSOCIAIS RELACIONADOS À DRGE	QUANTIDADE DE ARTIGOS	REFERÊNCIAS
CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS	4	10, 6, 7, 12
ESTRESSE	3	10, 1, 7
EXERCÍCIOS FÍSICOS	1	1
GENÉTICA	1	2
GRAU DE ESCOLARIDADE	2	10, 3
GRAVIDEZ	4	1, 6, 2, 7
HÁBITOS ALIMENTARES	5	1, 6, 2, 3, 7
MEDICAMENTOS	3	6, 2, 7
OBESIDADE	4	10, 2, 3, 7
TABAGISMO	5	10, 1, 6, 2, 7

Fonte: O autor (2023)

Foi constatado que os principais fatores biopsicossociais relacionados ao surgimento e à exacerbação dos sintomas da DRGE são a obesidade, o alcoolismo, o tabagismo, o estresse, os hábitos alimentares e a gravidez^{1,2,3,7,10,11}. Além desses, existem outros fatores desencadeantes menos comuns, como os fatores genéticos, os medicamentos, os exercícios físicos e o grau de escolaridade^{2,3,10}. Trata-se de um tema muito amplo, e que pode se encaixar em qualquer realidade na contemporaneidade. A análise dos resultados se baseia em mostrar como esses fatores tem impactos importantes na fisiopatologia da doença⁶.

A obesidade possui forte relação com a DRGE, visto que o aumento da pressão intra- abdominal permanente somado à secreção positiva de hormônios pelo tecido adiposo e ao relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior (EEI) resultariam na exacerbação dos sintomas da doença^{2,3,7,10}. Outro fator muito comum é o alcoolismo, que através da redução da motilidade esofágica e da pressão do EEI, aumenta o risco de desenvolvimento da DRGE, além de estar associada a maior malignidade^{6,7,11}. Nesse ínterim, um estudo na cidade de Pelotas-RS,

demonstrou que os pacientes que consumiam bebidas alcóolicas com menor frequência tiveram prevalência reduzida¹⁰.

Quanto ao tabagismo, foi constatado que pessoas que fumam cronicamente possuem o EEI com pressão reduzida, além de relaxamento transitório do esfíncter e aumento da pressão intra-abdominal provocados pela tosse ou por inspiração profunda. Estudos mostraram que ex-fumantes parecem ter maior risco de desenvolvimento da doença do que as pessoas que nunca fumaram. Por outro lado, os eventos estressantes parecem estar relacionados à piora da pirose, que é um dos principais sintomas da DRGE^{1,2,6,7,10}.

Os hábitos alimentares também estão associados ao surgimento da doença. O consumo de alimentos gordurosos, picantes, cítricos, carminativos, chocolate, e cafeína parece alterar a motilidade esofágica e reduzir a pressão do esfíncter. Ademais, as bebidas gasosas podem precipitar o surgimento da pirose^{1,2,3,6,7}. Em relação às atividades físicas, foi observado que o levantamento de peso, os exercícios isométricos e abdominais poderiam precipitar ou exacerbar a sintomatologia. Além dos supracitados, o costume de deitar imediatamente após as refeições também precipita a ocorrência dos sintomas da DRGE¹.

Os mecanismos não foram bem elucidados, mas também foi observado que existem fatores genéticos concatenados com o surgimento da doença, pois gêmeos monozigóticos possuem prevalência aumentada de DRGE, o que evidencia a herdabilidade. Esses efeitos parecem ser provenientes de polimorfismos de nucleotídeo único em vários genes, como citocinas inflamatórias e genes que fazem reparação (DNA, NHC, CCND1 e FOXF1)².

A diminuição do esfíncter esofágico por influência de estrogênio e progesterona associados ao aumento da pressão intra-abdominal por dilatação uterina fazem com que a gravidez seja vinculada à exacerbação dos sintomas da doença, como a intensificação da pirose com a

progressão da gestação^{1,2,6,7}. Algumas classes farmacológicas como bifosfonatos, antibióticos, suplementos de K, AINES, antidepressivos tricíclicos e benzodiazepínicos parecem lesionar a mucosa do trato gastrointestinal, reduzir o tônus do esfíncter e afetar a motilidade esofágica, o que desencadeia o quadro clínico^{2,6,7}.

Quanto aos aspectos sociais, foi verificado que os menores índices de escolaridade e de renda per capita se relacionam com maior prevalência da doença do refluxo gastroesofágico. Observou-se também, que hábitos como o uso de álcool e drogas pelos pais de crianças que possuem a doença aumentam as chances de exacerbação dos sintomas em suas proles^{3,10}. Os dados referentes ao sexo, raça, idade e localização foram limitações do trabalho, pois os dados foram conflitantes e inconclusivos.

4 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS:

De acordo com as referências bibliográficas encontradas, a DRGE apresenta forte associação com aspectos biopsicossociais, principalmente em se tratando de condições adquiridas. Nesse contexto, torna-se imprescindível a adoção de medidas voltadas para mudanças de hábitos com o objetivo de prevenir condições predisponentes à DRGE, considerando uma abordagem integral, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos pacientes.

Em contrapartida, ainda existem tópicos inconclusivos, que requerem pesquisas adicionais com a finalidade de proporcionar maior notoriedade ao tema e preencher todas as lacunas necessárias para a definição de ações efetivas com a finalidade de minimizar a prevalência e o impacto da DRGE na saúde pública.

REFERÊNCIAS

1. ABRAHÃO L.J Jr. **Doença do refluxo gastroesofágico**. JBM, novembro/dezembro, 2014, VOL. 102, N 31 o 6

2. CHATILA A.T.et al., **Natural history, pathophysiology and evaluation of gastroesophageal reflux disease.** Disease-a-Month, volume 66, Edição 1, janeiro de 2020
3. ESLAMI O. et al. **Hábitos alimentares e índices de obesidade em pacientes com doença do refluxo gastroesofágico: um estudo transversal comparativo.** BMC Gastroenterology (2017) 17: 132
4. GOMES D.C, DANTAS R.O. **ACIDIC AND NEUTRAL LIQUID INGESTION IN PATIENTS WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE.** Arq Gastroenterol v. 51 no. 3 – jul./set. 2014
5. HENRY M.A. **Diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease.** ABCD Arq Bras Cir Dig 2014;27(3):210-21.
6. HUNT R. et al., **Perspectiva mundial sobre a doença do refluxo gastroesofágico.** WGO Global Guidelines, outubro de 2015.
7. KIM O. et al. **Doença do refluxo gastroesofágico e seus fatores relacionados entre mulheres em idade reprodutiva: enfermeiras coreanas ‘ Estudo de saúde.** BMC Public Health (2018) 18: 1133
8. Moraes Filho JPP de, Hashimoto CL. et al. **Doença do refluxo gastroesofágico.** In: Clínica Médica/vol. 4. Barueri, SP: Manole; 2016.
9. NASI Aa., MORAES FILHO J.P., CECCONELLO I. **DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO: revisão ampliada.** Arq Gastroenterol v. 43 – no.4 – out./dez. 2006.
10. OLIVEIRA S.S. et al. **PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO.** Arq Gastroenterol v. 42 – no.2 – abr./jun. 2005

11. PAN J. et al. **Alcohol Consumption and the Risk of Gastroesophageal Reflux Disease: A Systematic Review and Meta-analysis.** Medical Council on Alcohol and Oxford University Press (2018)

SILVA, S.T.R.C.¹, STOFFELS, E.M.², BRANCO, L.C.B.², TEIXEIRA, Y.S.². e-mails: @edumstoffels@gmail.com; @ludmillabranco@outlook.com; @santiliatavares@gmail.com; @yasmimsteixeira@outlook.com. Endereço: Centro Universitário Maurício de Nassau. Avenida São Desidério N° 2440, Bairro Ribeirão. Barreiras-Bahia – CEP:47.808-180 Cx. Postal 235

¹Acadêmicos de medicina do Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras.

²Médica, Residente em Clínica Médica Hospital Júlia Kubitscheck/Hospital Alberto Cavalcante – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!